

Alocação de Disciplinas para Professores com Modelagem em Grafos

Francisco Jean Farias Lima e Rafael Teixeira de Araújo

Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

Nos dias atuais a grande maioria dos centros de ensino tem uma quantidade enorme de estudantes, em resposta a isso as estruturas estão cada vez mais grandiosas com vários professores, para poder acolher todos esses estudantes. Com isso surge um problema para as grandes instituições de ensino, como alocar as disciplinas para professores de acordo que horários não se choquem e que se possa utilizar melhor o tempo disponível de cada professor. Com este pressuposto é proposto neste trabalho uma forma para otimizar a alocação dos professores. Para atingir este objetivo, a proposto utiliza, uma solução em modelagem de grafos. Para demonstrar a viabilidade será utilizado um pseudocódigo para chegar a uma solução otimizada.

Palavras-chave – Grafos. Algoritmos Heurísticos. Algoritmo Guloso. Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades. Alocação. Pseudocódigo.

1. INTRODUÇÃO

Todos os semestres a Faculdade Integrada Grande Fortaleza (FGF), no curso de Ciência da Computação, oferece de antemão antes do fim de cada semestre um questionário onde os alunos podem indicar as disciplinas que querem que sejam ofertadas no próximo semestre.

A partir deste questionário se começa o levantamento, com os professores da instituição, de quem poderá ministrar tais disciplinas, baseando-se em restrições de horário e aptidão dos mesmos. Todo esse trabalho, se feito manualmente, leva muito tempo e pode gerar conflitos devido ao erro humano. Além de ter que ser feito a mesma coisa todos os semestres.

Este problema pode ser relacionado ao Problema de Programação de Horários (*timetabling*), que pode ser dividido em três partes mais conhecidas: Programação de Horários em Escolas (*School timetabling*), Programação de Horários de Cursos em Universidades (*Course timetabling*) e Programação de Horários de Exames em Universidades (*Examination timetabling*).

Segundo Cooper (1995), o Problema de Programação de Horários (*timetabling*) pode ser modelado como um problema matemático de Otimização Combinatória. Por sua vez, Wren

- *Jean é graduando em ciência da computação na Faculdade Integrada Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE.
E-mail: jeanfarlima@gmail.com*
- *Rafael é Professor do curso de ciência da computação da Faculdade Integrada Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE.
E-mail: rafaelteixeira@fgf.edu.br
Artigo submetido a banca examinadora em 07/12/2018*

(1996) define o problema de *Timetabling* como “a alocação, sujeita a restrições, de recursos a objetos colocados no espaço e no tempo, de modo a satisfazer, tanto quanto possível, um conjunto de objetivos desejáveis”.

Este trabalho será baseado no Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades (*Course timetabling*), que tem como objetivo a programação dos horários e salas de todas as disciplinas para todos os períodos do curso. No entanto, como o principal objetivo deste trabalho é alocar professores a disciplinas, com relação a restrições de horários e conhecimento, não irá ser levado em conta o problema de alocação das salas de acordo com o tamanho das turmas, que está englobado no Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades, neste trabalho.

Neste contexto, é proposto um pseudocódigo, para um sistema automatizado onde possa ser formada a grade de disciplinas disponíveis para o semestre e seus professores.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Existem vários trabalhos relacionados ao tema em questão. No trabalho de conclusão de curso apresentado por Fernanda Navarro ao Departamento de Ciência da Computação, com o tema Estudo de Coloração Aplicado ao Problema de Alocação de Horário de Professores, onde foi apresentada técnicas para a melhor solução do problema e desenvolvido um sistema para criação da programação de horários. (Navarro, 2009)

Lima (2014) estudou o problema de coloração de grafos com incertezas (*fuzzy*) para aplicá-lo no problema de alocação de horários para o curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. No problema apresentado as disciplinas representam os vértices do grafo, enquanto que os arcos são as incompatibilidades entre as disciplinas.

Burke et al (2003) define o problema de *timetabling* através de quatro parâmetros: T, um conjunto finito de horários (*times*); R, um conjunto finito de recursos (*resources*); M, um conjunto de eventos (*meetings*); e C, um conjunto de restrições (*constraints*). O problema está em associar horários e recursos aos eventos, buscando satisfazer as restrições da melhor forma possível. Segundo Barata, Medeiros, Vieira e Silva (2010), o problema de construção de grades horárias relaciona professores, alunos, matérias e horários semanais para a realização das aulas e podem ser de vários tipos, como horários de exames escolares, programação de horários de cursos, entre outros. Devido à tanta diversidade, o problema da alocação de horários em instituições de ensino superior é um dos mais completos, levando-se em consideração o número de variáveis e soluções possíveis. De acordo com Even, Etail e Shamir (1976), é um problema classificado como NP-difícil, de

extrema dificuldade de solução, pois a possibilidade de existirem algoritmos exatos que os resolvam em tempo de execução polinomial é muito pequena.

De acordo com Muller (1993) um problema de otimização NP-Difícil sugere que não é sempre possível encontrar a solução ótima de uma maneira rápida, todavia, ainda é possível o uso de algoritmos aproximados (algoritmos heurísticos) para encontrar soluções que, provavelmente, são próximas da ótima.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão mostrados conceitos e definições de técnicas e métodos utilizados neste trabalho.

3.1. Grafos

Boaventura Netto e Jurkiewicz (2009) em seu livro “Grafos: Introdução e Prática” tratam um grafo como uma estrutura matemática formada por dois conjuntos. O primeiro deles é o conjunto de vértices. O segundo conjunto representa as arestas, que são as relações existentes entre os vértices. Se dois vértices v e w estão relacionados, logo existe uma aresta os conectando. Portanto, para se conhecer um grafo deve-se conhecer os vértices e saber quem está ligado a quem. Um grafo é tipicamente representado por um conjunto de pontos que representam os vértices, unidos por linhas ou curvas que são as arestas. A vizinhança de um vértice, portanto, consiste na quantidade de vértices adjacentes ao vértice em questão.

Figura 1: Grafo

Fonte: Autor

3.2. Caminhos

Segundo Ribeiro (2008) um caminho entre dois vértices x e y de um grafo G é uma sequência de vértices $P = (V_1, V_2, V_3, \dots, V_k)$ onde, $x = V_1$, $y = V_k$, e $V_i V_{i+1}$ pertence às arestas do grafo, para todo $i = 1, \dots, k-1$. Um caminho é denominado simples se os vértices que o constituem são todos distintos.

No grafo da figura 3, as arestas em negrito formam um caminho (1, 2, 3, 4).

Figura 2: Caminho de um grafo

Fonte: Autor

3.3. Grafos Conexos e Desconexos

Segundo Barbosa (1975) e Szwarcfiter (1988), de uma maneira simples, um grafo é conexo se existir um percurso entre dois quaisquer par de vértices. Caso contrário é desconexo se houver pelo menos um par de vértices não está ligado a nenhuma cadeia (caminho). Um grafo é totalmente desconexo quando não existe nenhuma aresta. Se um grafo (conexo ou desconexo) contém exatamente dois vértices de grau ímpar, existe um caminho ligando esses dois vértices.

Figura 3: Grafos Conexo e Desconexo respectivamente

Fonte: Autor

3.4. Grafos Bipartidos

Um grafo bipartido é um grafo G cujo conjunto de vértices X pode ser separado em dois conjuntos 1 e 2, tal que toda aresta de E liga somente vértices de 1 com vértices de 2. Um grafo G é bipartido se e somente se todo ciclo de G possuir comprimento par.

Um grafo bipartido completo é um grafo onde todos os vértices da partição 1 é ligado por uma aresta a todos os vértices da partição 2.

Figura 4: Grafo Bipartido

Fonte: Autor

Figura 5: Grafo Bipartido Completo

Fonte: Autor

3.5. Conjuntos independentes

Ribeiro (2008) disse que um subconjunto de vértices onde S é um subconjunto de $V(G)$ é um conjunto independente, desde que não haja dois vértices adjacentes em S . Pode-se dizer que,

um subconjunto onde cada elemento de S também é elemento de $V(G)$ é independente se, e somente se, o subgrafo induzido $G[S]$ não tem arestas.

Figura 6: Cubo

Fonte: Autor

O grafo da figura 3 possui vários conjuntos independentes: $(0,7)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(1,6)$, $(0,3,5,6)$, $(1,2,4,7)$. O número de independência do grafo G é $\alpha(G) = 4$.

Um conjunto independente (maximal) em um grafo é um conjunto de vértices não adjacentes entre si que não está estritamente contido em outros conjuntos independentes. O tamanho do maior conjunto independente é chamado número de independência, denotado por $\alpha(G)$.

3.6. Coloração de Vértices

O problema de coloração de vértices, consiste em atribuir cores aos vértices de um grafo de maneira que vértices adjacentes possuam cores diferentes, denominada coloração própria. O número mínimo de cores para colorir um grafo G é o seu número cromático ou $X(G)$. Note que isto equivale a particionar o grafo no menor número de conjuntos independentes (não necessariamente máximos). Portanto, determinar o número cromático de um grafo é um problema NP-Difícil.

Figura 7: Colorindo um grafo

Fonte: Silva et al (2016)

Na Figura 1, nota-se que o número cromático deste grafo é $X(G) = 4$, pois, o número mínimo de cores necessárias para colorir os vértices da melhor maneira possível é 4. Com um baixo número de vértices é fácil chegar a uma solução aceitável mas com o aumento do número de vértices se tornam inviáveis de serem resolvidos por métodos otimizados em tempo computacional hábil, pois o tempo de processamento aumenta exponencialmente com o número de variáveis. Por isso são usados os Algoritmos Heurísticos, segundo Constantino (2003) são algoritmos que não garantem encontrar a solução ótima de um problema, mas são capazes de retornar uma solução de qualidade em um tempo adequado para as necessidades da aplicação.

Os métodos heurísticos procuram um grau tão grande quanto possível de uma ação a uma situação. Assim ele engloba estratégias, procedimentos, métodos de aproximação tentativa/erro, sempre na procura da melhor forma de chegar a um determinado fim. Os processos heurísticos exigem muitas vezes menos tempo que os processos algorítmicos, aproximando-se mais da forma como o ser humano raciocina e chega às decisões acertadamente e garantem soluções eficientes. (Rodrigues, 2004)

3.7. Algoritmos Heurísticos

Segundo Constantino (2003) são algoritmos que não garantem encontrar a solução ótima de um problema, mas são capazes de retornar uma solução de qualidade em um tempo adequado para as necessidades da aplicação.

3.8. Algoritmo Guloso

Segundo Szwarcfiter (1984), a denominação algoritmo guloso provém do fato de que a cada passo procura-se incorporar à solução até então construída, a melhor porção possível, compatível com algum critério especificado. É simples e de fácil implementação, e considerado um algoritmo míope, ele toma decisões com base nas informações disponíveis na iteração corrente.

3.8.1 Características

- Jamais se arrepende de uma decisão, as escolhas realizadas são definitivas;
- Não leva em consideração as consequências de suas decisões;
- Podem fazer cálculos repetitivos;
- Nem sempre produz a melhor solução (depende da quantidade de informação fornecida);
- Quanto mais informações, maior a chance de produzir uma solução melhor.

3.8.2 Pontos a favor

- Simples e de fácil implementação;
- Algoritmos de rápida execução;
- Podem fornecer a melhor solução (estado ideal).

3.8.3 Pontos contra

- Dependentes de informações;
- Correm o risco de entrarem em loops infinitos;
- Situacionais, só resolvem tipos específicos de problemas;
- Decisões tomadas são irrevogáveis.

3.9. Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades (Course timetabling)

Representa o problema de determinação do calendário semanal de todas as disciplinas para um conjunto de cursos, minimizando sobreposições de horários de disciplinas que tenham estudantes em comum.

O Problema de Programação de Cursos em Universidades consiste, tipicamente na determinação do horário e local em que serão lecionados cursos em universidades, como dito anteriormente, neste trabalho será usado apenas a parte de horário/disciplina deste problema.

São determinados horários e disciplinas preferenciais para determinados professores ou cursos. Essas preferencias são tratadas como restrições fracas.

Segundo Burke, Petrovic e Qu (2006), as restrições do problema são normalmente agrupadas da seguinte forma:

- Restrições fortes: não podem ser violadas sob qualquer circunstância. Por exemplo, um professor não pode dar aulas em duas escolas diferentes ao mesmo tempo. As soluções que não violam as restrições fortes são frequentemente chamadas de viáveis.
- Restrições fracas: são desejáveis, mas não essenciais para a resolução. Por exemplo, não é conveniente que existam aulas vagas para um professor entre duas aulas consecutivas num mesmo período do dia.

Segundo Even; Itai e Shamir (1976) o Problema de Alocação de Horários é definido como sendo do tipo NP-Difícil, o que significa que o esforço computacional cresce exponencialmente com o número de variáveis, inviabilizando o uso eficiente de algoritmos otimizantes, para um tempo de processamento viável.

3.10. Emparelhamento

Segundo Ribeiro (2008) um emparelhamento no grafo G é um conjunto de arestas independentes, tal que, quaisquer duas arestas nesse conjunto não possuem vértices em comum. Um emparelhamento é perfeito se o conjunto de arestas incidem em todos os vértices do grafo G . Os vértices incidentes nas arestas de um emparelhamento são chamados de saturados e os vértices não incidentes são ditos de não saturados.

3.10.1. Emparelhamento máximo e maximal

Um emparelhamento M é máximo se não existe um emparelhamento M' tal que $|M'| > |M|$. A propósito, um emparelhamento M é maximal se não existe um emparelhamento M' do qual M faça parte própria (portanto, M é maximal se não existe aresta a fora de M tal que $M + a$ também é um emparelhamento).

Figura 8: Maximal e Máximo

Fonte: Autor

3.10.2. Emparelhamento perfeito

Dizemos que um emparelhamento M satura um vértice X se alguma aresta de M incide em X . Vértices não-saturados são às

vezes chamados livres. Um emparelhamento é perfeito se satura todos os vértices do grafo.

É importante lembrar que nem todo grafo tem um emparelhamento perfeito; a dificuldade do problema está em decidir se o grafo tem ou não tem um emparelhamento perfeito. Na figura 8 podemos ver um emparelhamento perfeito no segundo grafo mostrado, é um grafo máximo e perfeito, pois todos os vértices estão saturados.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para desenvolver a representação gráfica dos grafos usados neste trabalho foi usada a ferramenta Ipe Drawing Editor 7.2.7. Este trabalho foi baseado de acordo com os dados cedidos pela instituição no semestre 2018.2, para o número de disciplinas e horários disponíveis para o curso de Ciência da Computação. O trabalho aqui abordado considera que a instituição irá alocar salas com tamanho ideal para cada disciplina citada, de acordo com o tamanho da turma. Desta maneira o problema de alocação de salas não faz parte deste trabalho.

Para chegar a uma solução satisfatória ao problema apresentado foi usado um método baseado na coloração de vértices, que consiste em atribuir cores aos vértices do grafo de maneira que vértices adjacentes possuam cores diferentes. Mas para este trabalho será utilizada uma nova restrição neste método para chegar a solução deste problema em particular, cada vértice só pode ser adjacente a cores diferentes, ou seja, vértices do conjunto 1 não podem ser adjacentes a mais de um vértice da mesma cor do conjunto 2, como mostrado nas Figuras 9 e 10.

Figura 9: Exemplo de restrição utilizado neste trabalho

Fonte: Autor

Figura 10: Exemplo 2 de restrição utilizado neste trabalho

Fonte: Autor

Figura 11: Conjunto 1 de vértices

Fonte: Autor

Figura 12: Conjunto 2 de vértices

Fonte: Autor

Neste trabalho foi utilizado um grafo bipartido, onde no conjunto 1 de vértices (Figura 11) cada vértice representa um professor do curso de Ciência da Computação, e no conjunto 2 (Figura 12) cada vértice representa um horário disponível para as disciplinas do curso de Ciência da Computação, onde cada horário tem uma sala previamente estabelecida a ele, portanto poderão haver vértices com os mesmos horários no conjunto 2, pois pode haver mais de uma sala disponível para aquele horário. Cada aresta e representa uma disciplina.

Cada vértice do conjunto 1 (professor) não pode lecionar mais de uma disciplina no mesmo horário. E cada vértice do conjunto 2 (horários) não pode receber mais de uma aresta (disciplina) pois cada vértice representa um horário para uma sala específica.

5. ANÁLISE DOS DADOS

Primeiramente foi atribuído a todos os vértices do conjunto 1 uma cor, verde neste trabalho, mostrado na Figura 13.

Em seguida, cada vértice diferente que aparece no conjunto 2 recebe uma cor, não sendo possível ser igual a cor dos vértices do conjunto 1. Por exemplo, temos um vértice (SEG CD N) que irá receber a cor Vermelho, e um vértice (SEG AB/ QUA AB N) que irá receber a cor Azul, se no conjunto 2 houver outro vértice com o mesmo horário de um dos dois vértices citados acima, este novo vértice irá receber a mesma cor já estabelecida para o horário, caso seja um novo horário recebe uma nova cor que ainda não foi usada, como mostrado na Figura 14.

Para fazer a ligação dos dois conjuntos de vértices, cada aresta E vai representar uma disciplina. Logo, como cada vértice do conjunto 2 representa um horário e uma sala previamente estabelecida, cada vértice do conjunto 2 só poderá receber uma aresta, pois nunca poderá haver aula de duas disciplinas em uma mesma sala. Em contrapartida, cada vértice do conjunto 1 pode ter quantas arestas quiser, desde que obedeça às restrições utilizadas no método usado neste trabalho anteriormente citadas. Após fazer todas as ligações necessárias temos o grafo mostrado na Figura 15.

Figura 13: Conjunto 1 colorido

Fonte: Autor

Figura 14: Conjunto 2 colorido

Fonte: Autor

Figura 15: Grafo Bipartido Colorido

Fonte: Autor

Algorithm 1 Algoritmo de coloração

Entrada: Conjunto de vértices 1, Conjunto de vértices 2

início

Ordenar todos os vértices de C2 em ordem alfabética

para $c1v[1]$ até $c1v[10]$ **faça**

$corp \leftarrow 1$

fim

$i \leftarrow 1$

$k \leftarrow 25$

$j \leftarrow 2$

para $c2v[i]$ até $c2v[k]$ **faça**

$corh \leftarrow j$

se $c2v[i]$ diferente $c2v[i+1]$ **então**

$j++$

senão

$j \leftarrow j$

fim

$i++$

fim

fim

Aqui será mostrado o passo a passo da resolução do problema de coloração em forma de pseudocódigo.

Primeiramente o algoritmo recebe os dados do conjunto 1 e conjunto 2 de vértices. É feita uma ordenação alfabética no conjunto 2 para facilitar o entendimento dos vértices do conjunto 2.

Começa então a coloração dos vértices do conjunto 1 onde todos os vértices irão receber a mesma cor. Após todos os vértices do conjunto 1 serem coloridos, é começada a coloração dos vértices do conjunto 2, onde nenhum dos vértices de C2 podem receber a mesma cor dos vértices de C1. Quando o primeiro vértice de C2 for colorido será feita uma checagem para ver se o próximo vértice da lista é igual ou diferente ao que acabou de ser colorido, pois se for igual ele irá receber a mesma cor do vértice anterior a ele, se for diferente receberá uma nova cor, isso é feito para todos os vértices do conjunto 2. Após todos os vértices dos conjuntos 1 e 2 serem coloridos, o algoritmo é finalizado.

5.1 Alocação

Quando todos os vértices dos conjuntos 1 e 2 forem coloridos, partimos para a parte das ligações dos vértices (alocação), onde cada aresta representa uma disciplina.

- 1) Vértices de C2 só podem receber uma aresta, pois cada vértice (horário) tem uma sala pré-definida.
- 2) Adicionar arestas de C1 para C2, no entanto vértices de C1 não podem ser adjacentes a mais de um vértice da mesma cor de C2.
- 3) Repetir até todos os vértices (horários) de C2 serem alocados.

5.2 Resultados

Após a alocação de todas as disciplinas serem feitas, o resultado é o grafo mostrado na figura 15. Onde cada aresta, que representa as disciplinas, está ligada a um vértice de C2, ou seja, a disciplina foi alocada em um horário e sala.

E como visto no grafo da figura 15, nenhum dos vértices do conjunto 1 (professores) está ligado a dois vértices do conjunto 2 (horários) que tenham o mesmo horário, provando que o método apresentando chega a uma solução satisfatória, pois, não há choque de horários entre professores e todas as disciplinas disponíveis foram alocadas.

Este problema de alocação é feito manualmente por uma funcionária da instituição, com os resultados deste trabalho é possível perceber que o método proposto pode vir a ser utilizado pela instituição para melhorar drasticamente esse problema, já que como atualmente tudo isto é feito manualmente a chance de erro humano é bem alta devido a quantidade de variáveis que existem.

6. CONCLUSÃO

O trabalho se propôs a mostrar um método baseado na coloração de vértices que fosse capaz de satisfazer o problema de alocação de horários para o curso de Ciência da Computação da Faculdade Integrada Grande Fortaleza (FGF) e foi provado que é possível chegar a uma solução satisfatória.

O método utilizado pode ser modificado de acordo com as circunstâncias necessárias, podendo ser utilizado para resolver o problema de horários em outros cursos. Aumentando ou diminuindo restrições e variáveis para se adaptar ao problema. O trabalho pode ser utilizado futuramente como base para a implementação de um sistema que auxiliará na formação da grade de horários da instituição, podendo ser modificado de acordo com as necessidades. E se implementado futuramente será uma ótima ferramenta para a instituição, já que atualmente na instituição este problema de alocação de horários é feito manualmente.

REFERÊNCIAS

- [1] CONSTANTINO, A. A. Otimização combinatória. Maringá, 2003. Disponível em: <<http://www.din.uem.br/ademir/pg/otimizacao.html>>. Acesso em: 10 de novembro de 2018.
- [2] BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. Graph theory with applications. Department of combinatorics and optimization, University of Waterloo. Ontario, Canada, 1976.
- [3] ALVES, Robson Piacente. Coloração de grafos e aplicações. Florianópolis, Santa Catarina, 2015.
- [4] FIGUEIREDO, Celina M. Herrera de; SZWARCFITER, Jayme L. Emparelhamento em grafos: Algoritmos e complexidade. <http://www.land.ufrj.br/classes/grafos/jai99.pdf>. Acesso em 13 de setembro de 2018.
- [5] CRUZ, Carlos Fernando Bella. Algoritmos para emparelhamento em grafos e uma implementação paralela. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Campinas, 1996
- [6] BOAVENTURA NETTO, P. O. e JURKIEWICZ, S. Grafos: Introdução e Prática. Blucher, São Paulo, 2009.
- [7] COOPER, T. B.; KINGSTON, J. H. The complexity of timeable construction problems. In Burke and Ross, Springer-Verlag, p. 283-295, 1995.
- [8] WREN, A. Scheduling, timetabling and rostering – a special relationship? Selected papers from the First International Conference on Practice and Theory of Autoated Timetabling, Springer-Verlag, p. 46-75, 1996.
- [9] NAVARRO, Fernanda. Estudo de Coloração Aplicado ao problema de Alocação de Horários de Professores. Departamento de Ciência da

Computação – Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), Minas Gerais, 2009.

[10] BARBOSA, R. M. Combinatória e Grafos. Livraria Nobel, São Paulo, 1975.

[11] RODRIGUES, Gardênio Puiatti. Otimização de rotas através da aplicação de algoritmos exatos e heurísticos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Presidente Antônio Carlos. Barbacena, 2004.

[12] SZWARCFITER, Jayme Luiz. Grafos e algoritmos computacionais. Rio de Janeiro: Campus, 1984.

[13] BARATA, Bruno Marcelo Pena; MEDEIROS, Raphael Carlos, VIEIRA, Carlos Eduardo Costa e SILVA, Júlio César. Problema de Alocação de Horários: um Estudo de Caso Utilizando o Software Livre FET. Revista Eletrônica TECCEN, Vassouras, Edição Especial, p. 13-22, 2010.

[14] EVEN, S.; ITAI, A.; SHAMIR, A. On the complexity of timetabling and multicommodity flow problems, SIAM Journal of Computation, 5: 691- 703, 1976.

[15] BURKE, E.K.; PETROVIC, S.; Qu, R. Case-Based heuristic selection for timetabling problems. Journal of Scheduling, 2006.

[16] RIBEIRO, André da Cunha. Sobre Algoritmo de Emparelhamento Máximo e Grafos p-extensíveis. Goiânia, 2008. 85p. Dissertação de Mestrado. Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

[17] LIMA, Alane Marie. UMA APLICAÇÃO PARA O PROBLEMA DE COLORAÇÃO DE GRAFOS. Universidade Estadual do Centro-Oeste/Departamento de Ciência da Computação/Guarapuava, PR, 2014.

[18] SILVA, Thalyson Gomes Nepomuceno; ROCHA, Leonardo Sampaio; VIANA, Gerardo Valdisio Rodrigues. Proposta e Avaliação de Novas Heurísticas Para o Problema de Coloração de Vértices. Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, 2016.